

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УРУНОВ НУМОНЖОН МУЙДИНОВИЧ

Наманганский государственный университет,
кандидат экономических наук

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана с учетом требований рынка и особенностей экономического положения нашей республики. Выявлены негативные тенденции водопользования при использовании земельных ресурсов. На основе разработки новых методов и технологий рассматриваются вопросы, связанные с достижением желаемого эффекта. Кроме того, предложены основные принципы рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, водные ресурсы, реки и озера, окружающая среда, оптимизация использования, потери воды, повышение продуктивности.

Основной целью рационального использования водных ресурсов является обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства при сохранении водных ресурсов и защите окружающей среды. Рациональное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве означает оптимальное использование водных ресурсов для поддержки сельскохозяйственной деятельности с минимальным воздействием без негативного воздействия на окружающую среду и жизненные потребности людей и экосистем. Одной из основных целей рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства. Водные ресурсы необходимы для

орошения, животноводства и другой сельскохозяйственной деятельности. Однако желательно, чтобы использование воды было эффективным и оптимизированным для сокращения потерь воды и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве необходимо будет применять различные методы и технологии, такие как точное орошение, использование маломасштабных оросительных систем, а также меры по ограничению потерь воды.

Одним из эффективных методов рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве является систематическое орошение. Это позволяет точно дозировать воду в зависимости от конкретных потребностей растений и климатических условий, сокращая потери воды и повышая урожайность. Еще одним методом рационального использования водных ресурсов является мульчирование почвы, (мульчирование – сельскохозяйственный прием, поверхностное покрытие, заключающееся в укладке защитного слоя на поверхность почвы, предотвращающем ее от чрезмерного роста сорняков, высыхания и высокозакрывающемся в разрушении почвы). баланс водной и воздушной среды в слое). Это позволяет сохранить влагу в почве и уменьшить ее. Его испарение. Этот метод также помогает снизить потребность в частом поливе, что экономит воду и увеличивает урожайность.

Использование небольших ирригационных систем является еще одним эффективным способом разумного использования водных ресурсов. Эти системы могут быть установлены непосредственно на полях и позволяют более точно измерять воду, сокращая потери и повышая производительность.

Основными механизмами рационального использования водных ресурсов в сельском хозяйстве являются:

Таблица 1

Сельское хозяйство является одной из важных отраслей экономики Узбекистана, оно занимает значительную часть территории страны и обеспечивает занятость населения. Использование водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана играет важную роль в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности населения. Одним из основных источников водоснабжения являются реки, озера и подземные воды. В Узбекистане водохозяйственные системы в основном создаются для орошения сельск

охозяйственных земель. На данный момент запасы подземных пресных вод распределены по республике неравномерно, в основном в Ташкентской области - 28%, в Самаркандской - 14%, в Сурхандарьинской и Наманганской областях - 13%, в Андижанской - 12% и в Ферганской - 8%, что составляет 67%. питьевого водоснабжения республики.

Водные ресурсы Узбекистана в основном состоят из рек, озер и подземных вод. Но использование водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана сталкивается с проблемой. Проблемы, по-видимому, заключаются в следующем:

- отсутствие инвестиций,
- устаревание инфраструктуры
- отсутствие управления ресурсами,
- приводит к насыщению почвы минеральными солями и эрозии почвы.

Кроме того, изменение климата, например уменьшение количества осадков, также влияет на доступность воды для сельского хозяйства. Проведены работы по усилению охраны подземных вод и совершенствованию действующего законодательства, а также постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по охране и регулированию рационального использования подземных водных ресурсов» от 7 декабря 2022 года. № PQ-439 принят. Согласно решению, действующий порядок выдачи разрешения на бурение скважин на подземные воды отменен на участках, где грунтовые воды опустились более чем на 5 метров по сравнению со средним многолетним уровнем воды (некоторые районы Навои, Самарканда, Джизака, В Кашкадарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях объявлен мораторий на бурение скважин для ирригационных и добывающих целей, запрещено бурить скважины на подземные воды, давать гидрогеологическое заключение и орошать земли из действующих скважин без водосберегающих технологий. . Также буровые предприятия обязали оснастить имеющееся в их распоряжении буровое оборудование GPS-трекерами и поддерживать его всегда в рабочем состоянии.

В целом использование водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана можно считать достаточно эффективным и устойчивым. Необходимо модернизировать ирригационные системы, сократить потери воды, внедрить современные технологии, такие как капельное орошение, позволяющие повысить плодородие почв. Также необходимо принять меры по сохранению и защите водных ресурсов нашей страны, в том числе по

снижению загрязнения водных объектов и предотвращению незаконной вырубке деревьев в бассейнах рек.

Существует ряд экономических проблем в использовании водных ресурсов в сельском хозяйстве Узбекистана. Некоторые из них включают в себя:

-Недостаточное финансирование ирригационной инфраструктуры: Сельскохозяйственные предприятия в Узбекистане часто испытывают проблемы с получением средств на строительство и улучшение ирригационных систем. Это может привести к снижению эффективности использования воды и увеличению потерь воды из-за неравномерного стока.

-Ограниченное использование водных ресурсов: Фермы, которым не хватает воды для орошения, вынуждены использовать другие источники воды, что может привести к ухудшению качества почвы и увеличению затрат на другие источники воды.

- Неэффективное использование водных ресурсов: В некоторых регионах Узбекистана используется устаревшее ирригационное оборудование, что может привести к ухудшению эффективности использования воды и увеличению затрат на сельскохозяйственные работы. Неэффективное использование водных ресурсов является одной из основных проблем сельского хозяйства Узбекистана. Большинство фермеров до сих пор используют устаревшие технологии орошения, что приводит к огромным потерям воды. Это, в свою очередь, увеличивает производственные затраты, снижает урожайность и может привести к отсутствию продовольственной безопасности.

-Низкая цена продукта: некоторые производители сельскохозяйственной продукции в Узбекистане сталкиваются с проблемой дешевизны своей продукции. Это заставляет хозяйствующих субъектов

экономить воду и другие ресурсы, что приводит к неэффективному использованию водных ресурсов и ухудшению качества почвы.

-Загрязнение воды: использование пестицидов, удобрений и других химикатов в сельском хозяйстве может вызвать загрязнение воды, что может отрицательно повлиять на здоровье населения и экосистемы.

-Изменение климата: Изменение климата может привести к ухудшению качества водных ресурсов и уменьшению количества воды, доступной для сельскохозяйственной деятельности.

-Конфликты по поводу использования водных ресурсов: Споры по поводу использования водных ресурсов между различными заинтересованными сторонами, такими как фермеры, рыбаки и жители, могут привести к ограничениям на использование водных ресурсов в сельском хозяйстве. Это может оказать негативное влияние на урожайность и продуктивность сельскохозяйственных культур.

-Потери воды из-за деградации водоразделов: Деградация водоразделов, таких как озера, реки и водохранилища, может привести к потере воды и ухудшению качества воды, что может ограничить использование водных ресурсов в сельском хозяйстве.

Следует отметить, что сегодня предусмотрены соответствующие программы и способы их финансирования для улучшения орошения в сельском хозяйстве.

Следует отметить, что целью вышеперечисленных программ является решение и улучшение следующих задач.

- Каждая из вышеперечисленных программ направлена на модернизацию ирригационных систем Узбекистана для улучшения ирригационной инфраструктуры и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В рамках Стратегии в период 2021-2023 годов в целях реализации задач по приоритетным направлениям, определенным в Концепции развития

водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, будут осуществлены следующие мероприятия:

- Прогнозирование водных ресурсов
- Модернизация водохозяйственных сооружений
- Обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водохранилищ, паводковых водоемов и других водохозяйственных объектов.

• В целом систематический мониторинг реализации мер, определенных в Национальной стратегии управления водными ресурсами, а также выявление и решение проблем, препятствующих развитию ирригационного сектора в республике, рациональному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве, снижению нагрузки на воду. ресурсов сельского хозяйства. Позволяет повысить продуктивность и экономическую эффективность сельского хозяйства, а также рационально использовать водные ресурсы.

В заключение отметим, что проблема пресной воды будет обостряться в связи с развитием глобального потепления и опустынивания. Смягчением и регулированием вышеперечисленных процессов является переход к контролируемому водопотреблению в целях рационального использования водных ресурсов.

Литература:

1. Akrami, M., 1996. How Farmers Participate in Irrigation Management, Articles in the 8th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage (In Persian).
2. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., Higgins, Ch.C., 2001. Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal 19 (1), 43–50
3. Xusanov R.A., Dadaboyev T.Yu., Dadaboyev D.Yu. Agrosanoat kompleksi iqtisodiyoti. – T.: O‘zbekiston, 2003. – 470-b.

4. Parry M. Food and energy security: Exploring the challenges of attaining secure and sustainable supplies of food and energy. Food Energy Secur. 2012, 1, 1–2.

5. World Bank. World Development Report: Agriculture for Development; World Bank: Washington, DC, USA, 2008.

6. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, [Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYNoC), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:WF5omc3nYNoC

7. Н. Yakubjonova, О Boyto'Rayev, В Shodadaliev, [Малайзийский опыт развития экотуризма](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC), 2018, Экономика и социум, 2 (45), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

8. Хулкарбону Ёкубовна Ёкубжанова, Олимжон Урайимович Байтураев, Гулчехра Шавкатовна Умарова, [Проблемы привлечения инвестиций в экотуризм](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:qjMakFHDy7sC), 2016, Молодой ученый, №4, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:qjMakFHDy7sC

Ф.Т. Egamberdiyev, Х.Үо. Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:W7OEmFMy1HYC), 2017, Экономика и социум, 4(35), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAJ:W7OEmFMy1HYC